

MENDAN NIMA QOLAR: IKKI MISRA SHE'R...

Sheraliyeva Feruza Mashrabovna

12-DIMI ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbekning bulbulzabon farzandi Muhammad Yusuf ijodi vahayotiga oid qarashlar aks etgan, uning o'zbek adabiyotiga qo'shgan hissasi qoldirgan boy adabiy merosi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: shoir, qalb, she'riyat, halol, adabiyot, vatanparvar.

*Mendan nima qolar: ikki misra she'r,
Ikki sandiq kitob, bir uyum tuproq.
Odamlar ortimdan nima desa der,
Men seni o'ylayman o'zimdan ko'proq –
Lola, lolajonim, lolaqizg'aldoq!*

Muhammad Yusuf

She'riyat – ichidan umuman bir-biriga o'xshash gul topib bo'lmas chamanzor. Bugullarni har birining o'z dunyosi, o'z ruhi bor. She'rlarning birida do'stlik ulug'lansa, boshqasida ona mehrining quyosh taftidan ham qaynoqligi haqida so'z boradi. She'riyatchamanzori ichra sayohat qilar ekanmiz, sayohatning davomiy bo'lishini chin dildan xohlaymiz.

Ana shu she'riyat gulzorining o'zidan juda xushbo'y ifor taratib turgan guli bu Muhammad Yusufdir. Muhammad Yusuf o'z she'rlarida o'zgacha dunyoni kashf etadi. Dilni orziqtiruvchi o'zgacha she'rlar dunyosi, lol aylaguvchi badialar sandig'i, chanqoqni qondiruvchi bitiklar bulog'i, bemorga jon ato etguvchi hayot giyohi, bitmas- tunganmas his-tiyg'ular o'z o'rnini topgan she'rlar egasi Muhammad Yusuf haqida so'zlar ekanmiz, beixtiyor she'riyat koshonasi ostonasidan xatlab o'tamiz.

Bunday koshona hech qayerda yo'q. Undagi betakror tabiat topib bo'lmas xazina. Bu qasrning hukmdori bo'lmish Muhammad Yusuf esa she'riyat tog'ining eng yuqori cho'qqisini zabt etgan shoirlardan biridir.

Xalqimizning sevimli shoiri Muhammad Yusuf 1954-yil 26- aprel kuni Andijon viloyati Marhamat tumani Qovunchi qishlog'ida tavallud topgan. U Yusuf ota va Enaxon ayalarning ikki o'g'il, uch qiz farzandlari ichida erka dilbandi bo'lib ulg'aygan. Noyob iste'dod sohibi bo'lmish Muhammad Yusuf bolalik chog'larida sho'x yigit bo'lib, ko'p narsalarga qiziqqan, yuragida muhabbat, tomirlarida oqayotgan qonning jo'shqinligi uning she'rlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Muhammad Yusuf bolalikdan ziyrak, juda qiziquvchan bo'lganligi bois ko'p kitoblarni

sevib o'qigan va savollarga javob izlagan. Shu bilan birgalikda Muhammad Yusuf ochiqko'ngil va hayolparast bola bo'lib, shariyat va adabiyotga mehri juda baland bo'lgan. Bunday mehrni uning qalbida buvijonisi Tursunxon ena uyg'otgan edi. Muhammad Yusuf garchi oddiy dehqon oilasida dunyoga kelgan bo'lsada, o'qish va ishlarida katta muvaffaqiyatlarga erishadi. 1973-yili o'rta maktabni a'lo baholarga tugatib, Reshetov nomidagi Rus tili va adabiyoti Institutiga o'qishga kiradi. 1978-80 — yillar oralig'ida harbiy xizmatni o'taydi va bu davrlar shoir uchun mashaqqatli va murakkab tajribali davr bo'ladi, shoir ko'nglida „Ona vatan“ tuyg'usi yanada alanganadi. Shu tariqa shoirning keng qamrovli ijod faoliyati boshlanadi. Muhammad Yusufning qalamiga mansub dastlabki kitob 1985-yil nashrdan chiqqan bo'lib, „Tanish teraklar“ deb nomlanadi. U qisqa muddat ichida samimiy, xalq dilidan so'zlovchi, xalq kuychisi bo'lganligi bois xalq ko'nglidan qisqa fursat ichida joy ola biladi. Uning „Iltijo“, „Bulbulga gapim bor“ (1987-y.), „Uyqudagi qiz“ (1989-y.), „Ko'ngilda bir yor“, „Ishq kemasi“, „Halima enam allalari“ (1991-y.), „Yolg'onchi yor“ (1994-y.) „Seni osmonimga olib“ ketaman“ (1998-y.), „Erka kiyik“, „O'zingdan qo'ymasin xalqim“ (2000-y.), „Saylanma“ (2001-2004-yy.), „Ulug'imsan vatanim“ kitoblari chop etilib, ommaga taqdim qilingan.

O'zbekiston Qahramoni Ozod Sharafiddinov aytganidek: „Muhammad Yusuf degan shoir she'riyatga qanday kirib kelganini adabiyotimiz sezmay ham qoldi. Ammo tezda hammani hayron qoldirib, og'izga tushib ketdi. Uning yozganlari nihoyatda dolzarb mavzuda, o'ta jiddiy, ammo xalq diliga juda yaqin, ravon tilda yozilgan... Muhammadning she'rlari bir qarashda juda sodda, jo'n yozilganga o'xshab tuyuladi. Ammo unga o'xshatib yozib ko'ring-chi? Qo'lingizdan kelmaydi!

Muhammadjon kamdan kam tug'iladigan este'dod egasi bo'lish bilan birga, kamdan kam shoirda uchraydigan xislat egasi – shuhratdan qochadigan kamsuqum inson edi. U shuhratning emas, shuhrat uning ortidan quvib yuboradi“.

Har dam dilimizdan hirgoyi qilib yuradigan, kezi kelganda bahs-munozaraga sabab bo'ladigan she'rlari-yu dostonlari hayotni anglashga, o'tmish, bugun va kelajak haqida bir zum fikr yuritishga, vijdonimizni esa tuyg'ular so'rog'iga tutishga, Vatanga bo'lgan mehr-muhabbatni ulug'lashga, kitobxonning o'ylarini goh ohiri yo'q osmonlarga, goh tubsizlikka sho'ng'itishga muvaffaq bo'lgan. Har gal osmonlarga boqqanimda yulduzlar ma'yus yerga tikilib, nimalarnidir qidiradi, o'ylaydi. Xuddi Muhammad Yusuf kabi („Osmonning oxiri“ dostonida ular inson bo'lib, osmon ohirini izlagan edilar.) Balki, hozir yulduz bo'lib o'z savollariga javob topgandirlar.

Qiziq, har gal kamtarlik haqida gap ketganida shoirimiz Muhammad Yusuf yodimga keladi. Taniqli shoirimiz Abdulla Oripov ular haqida: „U obro' talashmas, izzatini so'roqlab yugurib yurishdan or qilar edi. Xuddi shunday yaxshi insonginayaxshi ijodkor bo'lishi tabiiy va qonuniydir“, - degan edi o'gan kunlarini eslab. Ularni xalqning o'zi falakka ko'tardi, biroq ular kamtarlik ila yerga tikilib turdilar. Nimagadir ularning bu kamtarona yerga tikilib turishlarini hazrat Alisher Navoiyga o'xshataman...

Shoirning o'limi nafaqat uning yaqinlari balki uning muhlislari, adabiyot ahli uchun juda katta yo'qotish bo'ldi. U bilan hamnafas bo'lganlar esa Muhammad Yusuf haqida ko'pgina fikrlarini tarix, adabiyot zar varaqlariga muhrladilar:

“Uning ko'ksida hali yorug'likka chiqmagan bir dunyo she'r, bo'g'zida bastakor bilan yuz ko'rishmagan yetim qo'shiqlar qoldi!...(Said Ahmad)”.

“Muhammad Yusuf betakror she'rlarida yashaydi, qo'shiqlarimizda yashayveradi!... (Yulduz Usmonova)”.

Muhammad Yusuf, hech qachon o'lmaydi, u hamisha qalbimizda uyg'oq. Adabiyot atalmish tilsim bor ekan, u tirik, uning tengsiz she'rlaridagi mung yuraklarimiz tubidagi dengizda doimo to'lqinlanajak. Bu dunyo o'tkinchi. Unda shoir aytganidek, faqat mehr-muhabbat qolajak!

Shunday ekan, mehr ulashishdan aslo chekinmaylik, olamni faqat yaxshilik ila bezaylik. Zero, qalblarimizda mehr-muhabbat bor ekan, shoir ham hamisha barhayot.

Adabiyotlar

1. Muhammad Yusuf saboqlari / to'plovchi va hammuallif Sh. Qurbon. – Toshkent: O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashryoti, 2012.
2. Abdullayeva, O. O. (2021). ABAY IJODINI O'RGANISHDA SAVOL VA TOPSHIRIQLAR USTIDA ISHLASH. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES, 2(3), 4-9.
3. Yusuf M. Ulug'imsan Vatanim. – Toshkent: O'zbekiston, 2010. – B. 9.
4. Yusuf M. Saylanma. – Toshkent: Sharq, 2005. – B. 275.
5. Yusuf M. Saylanma. – Toshkent: Sharq, 2005. – B. 273.
6. Boboyorov O', Xolsaidov F. Adabiyot. – Toshkent: Ilm ziyo, 2006. – B.7.